

TASVIR SHOVQININI KAMAYTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN FAZOVIIY VA O‘ZGARTIRISH SOHASI FILTRLARI TAHLILI

¹Sultanov Dj.B., ²Kodirov R.R.

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent,
O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919695>

Annotatsiya: *Tasvirlardagi shovqin natijasida yuzaga keladigan xalaqitlar tasvir sifatini pasaytiruvchi asosiy omillardan biridir. Shovqin bu tasvirdagi ma’lumotni buzuvchi, tasvirni tumanlashtiruvchi yoki noto’g’ri yorqinlik qiymatlarini keltirib chiqaruvchi tasodifiy signal bo’lib, u asosan tasvirni olish, uzatish yoki siqish jarayonlarida paydo bo’ladi. Shovqinni bartaraf etish va asl tasvir sifatini tiklash uchun turli yondashuvlar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *Tasvir shovqini, fazoviy filtrlar (spatial filters), o‘zgartirish sohasi filtrlari (transform domain filters), mediana filtri, Viner filtri, ICA (Independent Component Analysis), moslashuvchan mediana filtri.*

Kirish

Tasvirdagi shovqinni kamaytirishni (image de-noising) asosiy maqsadi tasvirning asl mohiyatini saqlab qolgan holda, shovqin komponentlarini kamaytirishdir. Shu maqsadda turli yondashuvlar taklif qilingan bo’lib, ular orasida fazoviy sohada filtrlash (Spatial Domain Filtering) va o‘zgartirish sohasida filtrlash (Transform Domain Filtering) usullari eng keng qo‘llaniladigan yondashuvlar hisoblanadi. Fazoviy sohada filtrlash usullari tasvir piksel qiymatlarini bevosita o‘zgartirish orqali shovqinni kamaytirishga qaratilgan bo’lib, bu yondashuvlar orasida chiziqli va no-chiziqli filtrlar (masalan, o‘rtacha, median, adaptiv filtrlar) keng qo‘llaniladi. O‘zgartirish sohasidagi filtrlash esa tasvirni chastota komponentlariga ajratib, shovqinni asosan yuqori chastotali qismlarda bostirishga asoslanadi. Bunday yondashuvlar orasida Fourier, Kosinus va Wavelet o‘zgartirishlari asosidagi filtrlar samaradorligi bilan ajralib turadi. Mazkur maqolada tasvir shovqinlarini kamaytirish uchun keng qo‘llaniladigan ikkita asosiy yondashuvlar, ya’ni fazoviy sohada hamda o‘zgartirish sohasida filtrlash usullari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu yondashuvlarning asosiy prinsiplari, amaliy texnikalari va samaradorlik jihatlari tahlil qilinadi.

Metodlar

R.C. Gonzales va R.E. Woods tomonidan yozilgan “Digital Image Processing” asari raqamli tasvirlarni qayta ishlashning nazariy asoslarini belgilovchi fundamental manbalardan biri bo’lib, unda fazoviy va o‘zgartirish sohasi usullarining matematik modeli, filtr turlari hamda ularning amaliy tatbiqlari batafsil bayon etilgan [1, 2]. Raqamli tasvirlarda shovqinlarni kamaytirish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko‘plab yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. So‘nggi yillarda bu borada tibbiy, qishloq xo‘jaligi va texnik sohalarda qo‘llaniladigan turli algoritmlar taklif etilgan. Shakil Boby va Shaela Sharmin o‘z tadqiqotlarida tibbiy tasvirlarda uchraydigan xavfli shovqin turlariga qarshi qo‘llaniladigan turli shovqin kamaytirish usullarini IQA (Image Quality Assessment) metrikalari asosida solishtirib, turli filtrlarning samaradorligini baholaganlar [3]. M.M. Pura Nik va S.V. Hal raqamli tasvirlarda uchraydigan turli shovqin

turlarini tahlil qilib, ularning fizik manbalari va statistik xususiyatlarini o‘rganganlar [4]. Priyanka Kamboj va Varsha Rani esa tasvirlarda uchraydigan asosiy shovqin modellarini va ularga nisbatan qo‘llaniladigan filtr turlarini umumlashtirib bergan [5]. Raqamli tasvirlardan foydalanish nafaqat texnik, balki qishloq xo‘jaligi sohasida ham keng qo‘llanmoqda. De Solan [6] va hamkorlari hamda Hoffmann va boshqalar sun‘iy yo‘ldosh tasvirlarini hosildorlikni bashorat qilishda, yer maydonlarini monitoring qilishda va qishloq xo‘jaligi jarayonlarini avtomatlashtirishda foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilganlar [7]. Ravi Garg va Abhijeet Kumar Bayesian model asosida turli filtrlarning shovqin bartaraf etishdagi samaradorligini tahlil qilib, statistik yondashuv asosidagi usullar vizual sifatni saqlashda afzal natijalar berishini aniqlaganlar [8]. Shuningdek, Pawan Patidar va hamkorlari turli shovqin turlariga nisbatan filtrlarning natijaviyligini tajriba asosida solishtirib, tasvirning tabiati va shovqin zichligi filtr samaradorligiga bevosita ta’sir etishini isbotlaganlar [9].

Tasvirlardagi shovqinni kamaytirishning ikki asosiy usuli mavjud bo‘lib, ular fazoviy filtrlash (Spatial Filtering) va o‘zgartirish sohasi bo‘yicha filtrlash (Transform Domain Filtering) usullaridir. Quyidagi rasmda tasvirdagi shovqinlarni kamaytirish uchun ishlatiladigan filtrlarning umumiy turkumlanishi keltirilgan.

1-rasm. Shovqinni kamaytirish usullarini turkumlash.

Fazoviy sohada filtrlash usullari tasvirdagi qo‘shni piksellar asosida ishlovchi sodda va tez bajariladigan usullar bo‘lib, odatda qo‘shiluvchi shovqinlarni kamaytirishda samarali natija beradi. Ushbu usul ikki turga, ya’ni chiziqli (Linear) va nochiziqli (Non-Linear) filtrlarga bo‘linadi.

Chiziqli filtrlar (Linear Filters) asosan Gauss shovqini (Gaussian noise) va bir tekis taqsimlangan shovqin (Uniform noise) larni bartaraf etishda keng qo‘llaniladi. Agar tasvirdagi shovqin faqat qo‘shiluvchi (1) xususiyatga ega bo‘lsa, optimal yechim sifatida chiziqli usullardan foydalanish mumkin [10].

$$g(x, y) = f(x, y) + n(x, y) \quad (1)$$

bu yerda $f(x, y)$ – asl tasvir, $n(x, y)$ – shovqin signali, $g(x, y)$ – shovqinli tasvir.

Ushbu turdagi filtrlarga misol sifatida o‘rtacha qiymat va Viner filtrlarini keltirish mumkin.

O‘rtacha qiymat filtri (Mean Filter) markaziy piksel yorug‘lik intensivligi qiymati $n \times n$ oynadagi barcha piksellar yorug‘lik intensivligi qiymatlarining o‘rtacha arifmetik qiymati bilan almashtiriladi [11]. Bu usul qo‘shni piksellar ma’lumotlaridan foydalanib, filtrlangan tasvirdagi sifatni yaxshilash imkonini beradi [12]. Quyidagi rasmda o‘rtacha qiymat filtrining asosiy ishlash prinsipi ko‘rsatilgan.

5	2	6
4	1	5
1	1	2

3x3 oyna uchun

$$\text{O‘rtacha qiymat} = (5 + 2 + 6 + 4 + 1 + 5 + 1 + 1 + 2) / 9 = 3$$

5	2	6
4	3	5
1	1	2

2-rasm. 3x3 o‘lchamdagi oyna uchun o‘rtacha qiymat filtri

Nochiziqli filtrlash (Nonlinear Filters) nuqtali, tuz-murch yoki dog‘li shovqinlarni bartaraf etishda samarali hisoblanadi [13]. Chunki ular o‘rtacha qiymat olish o‘rniga piksellar orasidagi tartibni (rank) hisobga oladi. Agar tasvirdagi shovqin ko‘paytiruvchi (2) yoki funksional (3) xususiyatga ega bo‘lsa, optimal natijaga erishish uchun nochiziqli filtrlash usullari qo‘llaniladi.

$$g(x, y) = f(x, y) + f(x, y) \cdot n(x, y) \quad (2)$$

bu yerda $f(x, y)$ – asl tasvir, $n(x, y)$ – ko‘paytiruvchi shovqin signali, $g(x, y)$ – shovqinli tasvir

$$g(x, y) = f(x, y) + \phi(x, y) \quad (3)$$

bu yerda $\phi(x, y)$ – signal funksiyasi asosida hosil bo‘lgan noaniqlik yoki deformatsiya.

Shuningdek, fazoviy filtrlash usullari shovqinni ma’lum darajada samarali yo‘qotadi, biroq ularning kamchiligi shundaki, tasvirdagi konturlar (edges) xiralashib, aniqligi pasayadi [14].

Nochiziqli filtrlarga asoslangan Mediana filtri (*Median Filter*) asosan “tuz va murch” (salt-and-pepper) turidagi shovqinni kamaytirish uchun qo‘llaniladigan filtr hisoblanadi. Median filtri tasvirdagi chegara (edge) elementlarning aniqligini saqlab qoladi [15]. Median filtrning asosiy kamchiligi shundaki, u shovqin zichligi past bo‘lgan tasvirlarda samarali ishlaydi. Barcha tasvir bo‘ylab median filtrni qo‘llash natijasida, normal piksellardagi yorqinlik (intensity) qiymatlari o‘zgarishi yoki signal elementlarining bir qismi yo‘qolishi mumkin [16]. Quyidagi rasmda mediana qiymatini aniqlash usuli ko‘rsatilgan.

5	2	6
4	1	5
1	1	2

3x3 oyna
medianani topish uchun o’sish tartibidagi qiymatlar

1	1	1	2	2	4	5	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

5	2	6
4	2	5
1	1	2

Median qiymat 2 ga teng

3-rasm. Median filtrni hisoblash

Natijalar

Ushbu o’zgartirish sohasi filtrlari (masalan, Wavelet, ICA yoki FFT asosidagi yondashuvlar) tasvirni chastota komponentlariga ajratish orqali shovqinni tahlil qiladi hamda signalni spektral xususiyatlari asosida tozalaydi [17]. Ushbu usullar hisoblash jihatidan murakkabroq bo’lsa-da, natijaviy tasvir sifati yuqori bo’ladi. Ushbu turdagi filtrlash usuli asosan ikkita toifa, ya’ni moslashuvchan ma’lumot o’zgartirish (Adaptive Data Transform) va nomoslashuvchan ma’lumot o’zgartirish (Non-Adaptive Data Transform)ga bo’linadi.

Moslashuvchan ma’lumot o’zgartirish (Adaptive Data Transform) shovqinni kamaytirish usuli asosan murakkab, non-Gaussian, korrelyatsiyalangan yoki aralash shovqin turlarini bartaraf etish uchun qo’llaniladi hamda mustaqil komponentlar tahlili (Independent Component Analysis - MKT) ni o’z ichiga oladi [18]. MKT bu korrelyatsion tahlil usuli bo’lib, u signallar orasidagi mustaqillik darajasini aniqlash uchun yuqori tartibli statistikalar asosida ishlaydi. Faraz qilaylik, bizda quyidagi shakldagi kuzatilgan signallar mavjud bo’lsin:

$$x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t).$$

Bu signallar aslida bir nechta mustaqil manbalar $s_1(t), s_2(t), \dots, s_n(t)$ ning chiziqli aralashmasidir:

$$x = As$$

bu yerda x — kuzatilgan signallar vektori (o’lchami $m \times 1$), A — noma’lum aralashish matritsasi ($m \times n$), s — asl mustaqil manbalar vektori ($n \times 1$).

MKT ning maqsadi faqat x ma’lumotlaridan foydalanib, asl manbalar (s) va aralashish matritsasi (A) ni aniqlashdir:

$$s = Wx$$

bu yerda $s = A^{-1}$ - ajratish (separation) matritsasi.

MKT filtr Gauss bo’lmagan (non-Gaussian) signal taqsimotiga ega ma’lumotlarda samarali ishlaydi. MKT texnikasining kamchiligi shundaki, uni to’lqin o’zgartirish bilan solishtirganda, hisoblash jihatidan murakkab bo’ladi. Chunki bu usul shovqinsiz namunalar yoki bir xil kadrda olingan ikki tasvirni talab qiladi [19].

Nomoslashuvchan ma’lumot o’zgartirish (Non-Adaptive Data Transform) usuli asosan tasodifiy (random) va Gaussian turdagi shovqinlarni bartaraf etishda keng qo’llaniladi [20]. Nomoslashuvchan ma’lumot o’zgartirish usuli ikki asosiy, ya’ni to’lqin sohasi (Wavelet Domain) hamda fazoviy sohaga (Spatial Domain) bo’linadi.

To’lqin o’zgartirish (Wavelet Transform) tasvirni kichik qismlarga bo’lib tahlil qiluvchi usul bo’lib, tasvirdagi vaqt (yoki joy) va chastota ma’lumotlarini bir vaqtda ko’ra oladi. U tasvirdagi shovqinni odatda mayda detallar (ya’ni yuqori chastotalar) qismlaridan olib tashlash orqali tasvirning asosiy shakli va chegaralari (edges) saqlab qoladi [21].

Fazoviy-chastota sohasi (Spatial Frequency Domain) tasvirni chastotali ma’lumotlar sifatida ifodalaydi, ya’ni tasvirdagi o’zgarishlar tezligi yoki detallar soniga qarab tasvirni tahlil qiladi. Tasvirdagi silliq joylar past chastota, keskin o’zgarishli joylar (chegaralar, detallar) yuqori chastota deb ataladi. Tasvir Spatial Domainda (ya’ni piksel shaklida) berilgan bo’lib, u Fourier yoki DCT (Discrete Cosine Transform) orqali Frequency Domainga o’tkaziladi. Shundan so’ng, yuqori chastotali komponentlar (shovqin) filtrlab tashlanadi va past chastotali komponentlar (asosiy tasvir qismi) saqlanadi [22].

Ushbu ikki yondashuvning ishlash tamoyillari va afzalliklari quyidagi jadvalda qisqacha keltirilgan.

1-jadval.

Fazoviy va o’zgartirish sohasida filtrlash usullari

Shovqinni yo’qotish usullari	Ishlash usuli	Yondashuvning afzalliklari
Fazoviy sohada filtrlash (Spatial Domain Filtering)	<ul style="list-style-type: none"> • Bevosita ishlov berish imkonini beradi. • Qayta ishlash tezligi juda yuqori. • Shovqinni kamaytirish uchun oddiy vositalardan foydalaniladi. • U ikki toifaga bo’linadi: chiziqli (linear) va nochiziqli (non-linear) filtrlash usullari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasvirlarni silliqlashda qo’llanilishi mumkin. • Yuzaga keladigan xiralik (blur) ni kamaytirishda samarali • Amaliy jihatdan <i>transform domain</i> usullariga nisbatan sodda bo’lib, odatda kamroq vaqt sarflaydi.
O’zgartirish sohasida filtrlash (Transform Domain Filtering)	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiy funksiyalariga ko’ra ikki turga ajratiladi: nomoslashuvchan (non-adaptive) va moslashuvchan (adaptive) o’zgartirish usullari. • Fazoviy soha usullariga nisbatan murakkabroq tuzilishga ega. • Bu turdagi usullar asosan to’lqinli filtrlash metodlariga asoslanadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gauss va Gauss bo’lmagan taqsimotga ega shovqinlarni kamaytirishda qo’llaniladi. • Shovqinni bartaraf etish uchun to’lqinli o’zgartirish (Wavelet Transform) ning ko’p o’lchovli (multi-resolution) xususiyatlaridan samarali foydalaniladi.

Xulosa

Raqamli tasvirlarni qayta ishlash jarayonida shovqinlarni samarali bartaraf etish masalasi tasvir sifatini yaxshilashning asosiy bosqichlaridan biridir. Tadqiqotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, mavjud yondashuvlar orasida fazoviy sohada filtrlash va o’zgartirish sohasida filtrlash usullari eng keng qo’llaniladigan va samaradorligi yuqori bo’lgan metodlardir. Fazoviy sohada filtrlash usullari tasvir piksel qiymatlari ustida bevosita ishlaydi va ularning mahalliy statistik

xususiyatlarini hisobga olgan holda shovqinni kamaytiradi. Bunday usullarga o‘rtacha, median, adaptiv hamda boshqa no-chiziqli filtrlar kiradi.

O‘zgartirish sohasida filtrlash esa tasvirni chastota komponentlariga ajratish orqali shovqinni aniqlash va bostirishga qaratilgan. Fourier, Kosinus va Wavelet asosidagi filtrlar aynan shu turdagi yondashuvlar sirasiga kiradi. Ular tasvirning yuqori chastotali qismlarida joylashgan shovqinlarni samarali kamaytiradi va past chastotali, ya’ni asosiy struktura ma’lumotlarini saqlab qolishga yordam beradi.

Tasvirni shovqindan tozalash (de-noising)da tasvirga ta’sir etuvchi shovqin turlarining xususiyatlarini bilish muhim ahamiyatga ega, chunki mos filtrlash usulini tanlash bevosita shovqinning tabiati va xatti-harakatiga bog‘liq. Shuning uchun har qanday shovqindan tozalash usulini tanlashda, u tasvirdagi shovqin turiga mos ravishda qo‘llanishi zarur. Ushbu maqolada asosiy shovqin modellari va ularni kamaytirishning fundamental usullariga umumiy nuqtai nazardan yondashilgan. Gauss shovqini (Gaussian noise), bir tekis taqsimlangan shovqin (uniform noise), nuqta, turch va murch shovqinlarni bartaraf etish uchun fazoviy sohada filtrlash usullaridan, murakkab aralash, non-Gaussian, korrelyatsiyalangan shovqin turlarini bartaraf etish uchun o‘zgartirish sohasida filtrlash usullaridan foydalanish mumkinligi keltirib o‘tildi.

ADABIYOTLAR

1. Gonzales R.C., Woods R.E. Digital image processing. - Boston, MA Addison-Wesley, 2001. - 823 p.
2. Rafael C.Gonzales, Richard E. Woods, Digital Image Processing (Second Edition, 2002).
3. Boby, Shakil & Sharmin, Shaela. (2021). Medical Image Denoising Techniques against Hazardous Noises: An IQA Metrics Based Comparative Analysis. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing. 13. 25-43.10.5815/ijigsp.2021.02.03.
4. Nik, M.M.Pura & Se, S.V.Hal. (2018). A Review Paper: Study of Various Types of Noises in Digital Images. International Journal of Engineering Trends and Technology. 57. 40-43. 10.14445/22315381/IJETT-V57P208.
5. Priyanka Kamboj and Varsha Rani, “A Brief Study of Various Noise Model and filtering Techniques,” Journal of Global Research in Computer Science, Volume 4, No 4, pp.166-171, April 2013.
6. De Solan, B., Lesergent, A.D, Gouache, D. and Baret, F. Current use and potential of satellite imagery for crop production management. (2012).
7. Hoffmann, Michael & Butenko, Yaryna & Traore, Seydou. (2018). Evaluation of Satellite Imagery to Increase Crop Yield in Irrigated Agriculture. Agris on-line Papers in Economics and Informatics. 10. 45-55. 10.7160/aol.2018.100304.
8. Er.Ravi Garg and Er. Abhijeet Kumar, "Comparison of Various Noise Removals Using Bayesian Framework," International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), vol. Vol.2, no. Issue.1, Jan-Feb 2012.
9. Pawan Patidar, Manoj Gupta, Sumit Srivastava, Ashok Kumar Nagawat, "Image De-noising by Various Filters for Different Noise," International Journal of Computer Applications, Vols. Vol.9, No.4, November 2010
10. Pankaj Hedao, Swati S Godbole, "Wavelet Thresholding Approach for Image Denoising," International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) , vol. Vol.3, no. No.4, July 2011.

11. Ayushi Gupta, Yugshakti Kaushik, "Comparative Study of Noise Removal Techniques," International Journal of Current Engineering and Technology, Vols. Vol.4, No.6 , Dec 2014.
12. AlyMeligy, Hani M. Ibrahim, SaharShoman, "A Highly Effective Adaptive Switching Mean Filter Algorithm for Salt and Pepper Noise Removal," International Journal of Computer Applications , vol. Volume 61– No.19, January 2013.
13. Govindaraj.V, Sengottaiyan.G, "Survey of Image Denoising using Different Filters," International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR) , vol. Vol.2, no. Issue- 2, February 2013 .
14. Rohtash Dhiman, Sandeep Kumar, "An Improved threshold estimation technique for image denoising using Wavelet thresholding techniques," International Journal of Research in Engineering and Applied Science, vol. Vol.1, no. Issue-2, October 2011 .
15. Yanyan Wei, Shi Yan, Ling Yang, "An Improved Median Filter for Removing Extensive Salt and Pepper Noise," in International Conference on Mechatronics and Control (ICMC) pp;897-901, Jinzhou, China , July 3 - 5 2014.
16. P.-Y. Chen, C.-Y.Lien, H.-M. Chuang, "A Low-Cost VLSI Implementation for Efficient Removal of Impulse Noise," IEEE Trans. Very Large Scale Integration Systems, Vols. vol. 18, no. 3, pp. 473- 481, Mar. 2010.
17. Gulhane, A. S. Alvi, "Noise Reduction of an Image by using Function Approximation Techniques," International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) , Vols. Volume-2, no. Issue-1, March 2012.
18. Chih-yuan lien, chien chuanhuang, pei-yin chen, yi-fan liniee , "An Efficient Denoising Architecture For Removal Of Impulse Noise In Images," transactions on computers, Vols. vol. 62, no. 4, april 2013.
19. J. M. C. Geoffrine, N. Kumarasabapathy, "Study And Analysis Of Impulse Noise Reduction Filters," Signal & Image Processing : AnInternational Journal(SIPIJ), Vols. Vol.2, No.1, March 2011.
20. Rashid Mehmood Gondal, Saima Anwar Lashari, , Murtaja Ali Saare, Sari Ali Sari, "A hybrid de-noising method for mammogram images," Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, vol. 21, no. 3, March 2021.
21. Anuradha Nayak, Abhishek Verma, "A Review on Noise Types and Image Denoising Techniques," IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development| , vol. Vol. 5, no. Issue 11, pp. 43-44, 2018.
22. Sumanth S, A Suresh, "A Survey on Types of Noise Model, Noise and Denoising Technique in Digital Image Processing," International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, vol. Vol.5, no. Special Issue 2, pp. 50-55, April 2017.